

SZELLEMI TULAJDON ÚJDONSÁGKUTATÁSI JELENTÉS
NEMZETI
HIVATALA

A bejelentés ügyszáma: P1800345

Kategória	A hivatkozott dokumentumok azonosító adatai és releváns részei	Vonatkozó igénypontok	Osztályjelzet (NSZO8)
Y	https://docplayer.hu/6422630-Tartalomjegyzek-bevezetes-6-1-festestechologia-szerepe-a-jarmuiparban-7-2-jarmuiparban-alkalmazott-ktl-festorendszer.html , 2016. 10. 07., 5.1, 13.1, 15.2 és 17.2 bekezdések	1-11.	C25D 1310 C23C 2207 C23C 2250 C25D 1312 C25D 1300 C23C 2212
Y	https://dtk.tankonyvtar.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/3139/Kulcsar_Jarmupari_festorendszer_20130227.pdf?sequence=1&isAllowed=y , 2016. 10. 07., Kulcsár Béla, 8-25. oldalak, 1-13. ábrák	1-11.	Kutatott szakterületek C23C 2200 C25D 1300
Y	JP 2009249709 A 2009. 10. 29., NIPPON PAINT CO LTD, Kivonat, [0004G, [0014], [0031] és [0060] bekezdések (angol nyelvű fordítás)	1-11.	Kutatott elektronikus adatbázisok SZTNH, EPODOC, WPI

folytatás a következő lapon

Az újdonságkutatási jelentés elkészítésének dátuma: 2020.02.04		Az újdonságkutatást végezte: Bress G.	
A hivatkozott dokumentumok kategóriái: X: az újdonság vagy a feltalálói tevékenység szempontjából önmagában különösen releváns dokumentum Y: olyan különösen releváns dokumentum, amely egy vagy több azonos kategóriájú dokumentummal kombinálva kétségesé teszi a feltalálói tevékenység meglétét A: a technika állását meghatározó dokumentum	O: olyan dokumentum, amely nyilvános gyakorlatbavételre, használatra, szóbeli közlésre, kiállításra vagy más módon történő ismertetésre utal P: olyan dokumentum, amely a magyar bejelentés napja előtt, de az igényelt elsőbbség napján vagy azt követően került nyilvánosságra E: olyan korábbi elsőbbségű magyar szabadalmi vagy használati mintaoltalmi dokumentum, amely	a vizsgált bejelentés elsőbbségi napját követően került nyilvánosságra D: olyan dokumentum, amelyet a vizsgált megoldás leírásában a technika állásának ismertetésénél a bejelentő idéz &: azonos szabadalmi családba tartozó irat	

A bejelentés ügyszáma: P1800345

Kategória	A hivatkozott dokumentumok azonosító adatai és releváns részei	Vonatkozó igénypontok	
Y	US 4962139 A 1990. 10. 29., LO SALVADOR R [US], Kivonat, 2. hasáb 3. bekezdés, és 4. hasáb 2. bekezdés.	1-11.	
<p>A hivatkozott dokumentumok kategóriái: X: az újdonság vagy a feltalálói tevékenység szempontjából önmagában különösen releváns dokumentum Y: olyan különösen releváns dokumentum, amely egy vagy több azonos kategóriájú dokumentummal kombinálva kétségteljesen teszi a feltalálói tevékenység meglétét A: a technika állását meghatározó dokumentum</p>		<p>O: olyan dokumentum, amely nyilvános gyakorlatbavételre, használatra, szóbeli közlésre, kiállításra vagy más módon történő ismertetésre utal P: olyan dokumentum, amely a magyar bejelentés napja előtt, de az igényelt elsőbbség napján vagy azt követően került nyilvánosságra E: olyan korábbi elsőbbségű magyar szabadalmi vagy használati mintaoltalmi dokumentum, amely</p>	<p>a vizsgált bejelentés elsőbbségi napját követően került nyilvánosságra D: olyan dokumentum, amelyet a vizsgált megoldás leírásában a technika állásának ismertetésénél a bejelentő idéz &: azonos szabadalmi családba tartozó irat</p>

A bejelentés ügyszáma: P1800345

Az újdonságkutatási jelentés alapját képező leírás, igénypont(ok), rajz(ok) benyújtásának dátuma:

leírás: 2018.10.08

igénypont(ok): 2018.10.08

rajz(ok): 2018.10.08

Az újdonságkutatás nem terjedt ki a következő igénypont(ok)ra: